

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

(Relato de Produção Artística)

Terra Vista da Lua

Mes. Felipe de Oliveira Rodrigues (UEMG)

RESUMO

Este relato averigua os impactos que um processo criativo é capaz de causar na subjetividade de seu autor, tomando como objeto a produção de um show realizado pelo próprio pesquisador, em que evidenciou-se como não apenas o autor faz a obra, mas o processo de feitura de uma obra também faz seu autor, na medida em que alarga suas possibilidades de nomear o mundo. O processo gerou uma dissertação de mestrado, em que são analisados os procedimentos dos bastidores da criação do espetáculo, com a intenção de mostrar como a arte é hábil em burlar os limites da nossa capacidade de simbolização das experiências. Cotejamos o relato do processo aqui descrito aos conceitos de *studium e punctum*, em Roland Barthes, e os relacionamos à perspectiva da desafinação enquanto uma irrupção involuntária da rebeldia de um artista. Concluimos que a arte oferece recursos para ampliar nossa habilidade de narrar o mundo e sustentar a inquietação do que não pode ser posto em palavras.

Palavras-chave: arte; subjetividade; canto; afinação; linguagem.

ABSTRACT

*This report investigates the impacts that a creative process can have on the subjectivity of its author, taking as its object the production of a show put on by the researcher himself, in which it became evident how not only the author creates the work, but the process of creating a work also creates its author, as it broadens his possibilities of naming the world. The process generated a master's dissertation, in which the behind-the-scenes procedures of the creation of the show are analyzed, with the intention of showing how art is able to circumvent the limits of our capacity to symbolize experiences. We compare the account of the process described here with the concepts of *studium and punctum*, in Roland Barthes, and relate them to the perspective of out-of-tune as an involuntary eruption of an artist's rebellion. We conclude that art offers resources to broaden our ability to narrate the world and sustain the restlessness of that which cannot be put into words.*

Keywords: art; subjectivity; sing; pitch; language.

Imagine, vasculhando seu repertório de experiências pessoais e de relatos que recebeu de amigos, um casal que acaba de se separar. Depois de longas conversas, do processo desgastante de elaboração mútua, ainda sobra um ímpeto, em ambos, de enviar uma canção, um para o outro. Como escolhê-la? Há tantas canções que expressam, ao menos um pouco, o que restou do tanto que eles ainda gostariam de dizer, mas não puderam formular. Não por incompetência, mas porque, por mais que tentassem, as palavras pareciam insuficientes para expressar a radicalidade

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

daquilo que precisava ser dito. Eles não se faziam entender completamente e, também, não compreendiam tudo o que ouviam da boca do outro. Exercitando com dificuldade uma habilidade de curadoria, cada um deles elege uma única canção - aquela que, não se sabe exatamente o porquê, corresponde ao mais próximo possível do que se poderia querer dizer, ainda que nunca haja total coincidência. O que eles querem que uma canção diga por eles, afinal, que já não tenha sido dito repetidamente em suas longas conversas?

É recorrente que uma canção nos pareça uma melhor tradução acerca do que se passa em nossa vida psíquica do que nossos próprios dizeres. A música parece acessar algo que nem sempre a palavra elaborada logicamente acessa. Nesse sentido, o poeta, ou o compositor, são entes que dizem, sobre nós, algo que não sabemos. Ou, talvez, digam sobre nós de uma melhor maneira do que nós mesmos diríamos. A organização racional que fazemos das palavras quando nos narramos entra em embate com a metáfora do poeta. O artista, assim, é alguém que obriga vir à tona, ainda que sem esclarecê-lo, algo que somos incapazes de elucidar e que resiste à nossa formulação. Em vez de dizê-lo, escolhemos, em seu lugar, enviar uma canção.

Este texto nasceu da vontade de explorar o que não pude dizer sobre mim mesmo, e que, por não ter vazão em mim, encontrou a saída na forma de um show musical, ao qual atribuí o título de *Terra vista da Lua*. Aqui, viso um relato sobre o processo de criação desse espetáculo, que circulou entre os anos de 2021 e 2023, com recursos arrecadados através do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, cujo repertório foi registrado em álbum de estúdio homônimo, lançado em 2021, bem como em um produto audiovisual ao vivo, lançado em 2023. O texto aqui colocado é derivado de uma pesquisa de mestrado, realizada no PPG Artes UEMG, com orientação de José Márcio Barros, concluída em 2023.

Terra vista da Lua foi, então, uma resposta a um conflito simbólico. Algo sobre minha experiência que não fui capaz de colocar em palavras e transformou-se em nota musical. O texto que aqui apresento é um inventário de alguns impactos que o referido processo gerou em minha subjetividade, na jornada de tentar incluir, em minha tessitura simbólica, a extensão do que não pude, de imediato, assimilar sobre minha experiência.

Apesar de afirmar que o processo criativo foi catalisado por uma vivência devastadora - a

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

ponto de eu não poder simbolizá-la -, eu não posso – ou quero – revelá-la assim de imediato. O evento em si pouco importa. O que nos interessa, aqui, é que se trata de um encontro com uma impossibilidade linguística, algo que excedeu à minha capacidade de simbolização e fez faltar a palavra. Esse contato não apenas denotou a insuficiência da linguagem, mas também erodiu minha civilidade, colocando-a em cheque, como uma onda marítima que, ao avançar sobre nossas construções e derrubá-las, torna patente o óbvio que não supúnhamos: elas eram feitas de areia. Trata-se de um encontro com um resíduo renitente e resistente à apropriação humana. É o que, de inumano, existe na espreita de cada gesto humano. É o que só reside no interstício, no “entre” das coisas. É um encontro com o impossível.

Eu, que sempre me orgulhei do meu trato com a palavra, me vi impelido a falar, falar, falar, falar sem nunca encontrar apaziguamento. A minha narrativa estava longe de se esvaziar, inflada de um investimento que me fazia vasculhar, obsessivamente, cada recanto daquela experiência, repassando-a na memória, duvidando da memória, recriando-a na memória, sem encontrar resoluções. As palavras me escapavam a ponto de me parecer que algo, em meu relato, sempre ficava aquém do que eu havia de fato vivido. A palavra não era suficiente. Havia um excesso, um transbordamento ou um resto que a linguagem insistia em não alcançar.

Como falar, no entanto, sobre algo cuja qualidade mais identificável é a de ser indizível e informulável? Como cruzar a clareza necessária que a pesquisa nos recruta com o tom vago e escorregadio de uma experiência subjetiva? Esse é o meu maior desafio nas páginas que seguem. Entendo que quis fornecer alguma contribuição para a abordagem do enigma da criação artística. Não sobre a obra, mas sobre o que a obra vela; não sobre o objeto, mas sobre o que se esconde por trás dele; não sobre a forma, mas sobre aquilo que, utilizando a forma como um avatar de apreensão, insiste em não se dar ao conhecimento, apesar de se fazer presente.

Minha escolha, a partir disso, é por uma escrita performativa. Para falar sobre o que excede à extensão da linguagem, não me ocorreu alternativa melhor do que conservar, em meu texto, certo grau de poesia, acedendo à construção da metáfora, das variadas figuras de linguagem, da alegoria, da licença poética e de outros recursos estéticos para tentar chegar o mais próximo possível de estabelecer um laço com meu leitor que faça transmitir o que aqui

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

pretendo abordar. Minha estratégia é que, ao chamar a atenção para o entredito, se possa acessar aquilo para o qual não há palavra. Faço um convite à incompreensão, para que possamos entrever, no texto, um saber que ultrapassa à razão, e que a arte torna patente.

Quero prosseguir, então, dando atenção a uma pergunta menos óbvia, que se esconde por trás do que enunciei até aqui: o que me recuperou de tal devastação? Com ela, corro o risco de acreditar numa salvação sobre a qual nunca estive seguro de ter acontecido, mas insisto nela, por apostar que a saída é sempre parcial e provisória. O que não posso é negar a importância que o processo que aqui descrevo teve em minha vida subjetiva, bem como os efeitos que colhi na materialidade do meu percurso. Respondo: o uso da voz cantada intercedeu para que cessasse o horror que entrevi. O canto foi, naquele momento, meu recurso para manejar minhas velhas palavras, mover meu mundo simbólico, jogar de um novo jeito com meu vocabulário e meu repertório gramatical.

Me aterei menos aos procedimentos técnicos adotados em nosso processo criativo, e menos ainda a uma discussão conceitual ou temática sobre nosso trabalho. Direi apenas que *Terra Vista da Lua* foi um trabalho em que pretendi experimentar com o gênero da ficção científica, em seu roteiro, discurso musical, construção de repertório, performance cênica, cenografia, figurino e iluminação. Direi mais que a escolha pela ficção científica se deveu à sua capacidade alegórica de, através da fantasia sobre a distopia, traçar uma crítica social. Com este título, pude construir a figura de um eu-lírico que olha pra si, como um estranho, de um lugar estrangeiro.

O motivo de eu não me demorar nessa descrição se deve ao fato de eu não ter tido a intenção de comunicar uma mensagem, tampouco de fazer, deste show, algo a ser entendido. Minha intenção era, através do rearranjo da linguagem, ao fazer funcionarem, juntos, elementos gramaticais cuja justaposição está usualmente proibida, transmitir algo acerca deste tema, que dialogasse não com o *logos* do espectador, mas com o *eros*. Eu sabia que esse “algo” transmitido, embora fosse catalisado pelo jogo linguístico, ultrapassava a linguagem. Essa “coisa” transmitida não poderia oferecer qualquer contribuição para que o espectador entendesse mais sobre o assunto, mas, sim, talvez, numa boa hipótese, sentisse; experimentasse; fosse atravessado pela

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

porção sensível do tema. Assim, separei um único ponto, dentre os vários que poderia querer transmitir sobre esse processo criativo, para organizar daqui até o fim desse texto: a (des)afinação.

Em agosto de 2021 surgiu a oportunidade de nos apresentarmos num festival online, com transmissão em vídeo. Embora nossa montagem ainda não estivesse finalizada, concordamos em apresentar o que já tínhamos pronto, ao estilo “obra em progresso”. Foi um show difícil de fazer. O monitoramento não estava confortável para a voz. Não tivemos tempo suficiente para a checagem técnica e fizemos poucos ensaios para um repertório quase inteiramente novo, dentro do que foi possível diante da nossa remuneração. A qualidade do som, durante os ensaios, não nos ofereceu a precisão de que necessitávamos, o que nos impediu de ouvir bem o que estávamos executando. Eu desafinei consideravelmente nos ensaios, acreditando, porém, que seria capaz de afinar no dia do show. Tentei me indagar, na iminência da performance, o que poderia estar errado, se eu havia cantado aquelas mesmas canções ao ensaiar e gravar o álbum em estúdio, poucos meses antes, com afinação satisfatória. No entanto, não há segredo, nem magia. Não se pode pedir a alguém que desafinou nos ensaios, que não treinou o caminho corporal da afinação, que afine no show, sem estar com os caminhos dos tons decorados. Ensaiar bem é necessário, com bom som e conforto. Além disso, foi meu primeiro show depois de um ano e meio de pandemia. Existe aí, então, uma questão de regressão muscular. Passei a pandemia realizando a manutenção do meu condicionamento vocal, mas o treino que fiz em casa esteve distante de se equivaler ao rigor que nos exige a rotina de um show.

Apesar de toda essa justificativa, não quero me valer de subterfúgios, nem consigo precisar um único fator que tenha ocasionado a recorrente desafinação daquela ocasião. Creio que seja, também, parte integrante do processo que, pelos fatores daquele contexto, expus involuntariamente e precipitadamente ao público. Francesca Della Monica, importante pesquisadora da voz de quem fui aluno, me disse que antes de afinar é preciso desafinar. A afinação é igual para qualquer um. A desafinação é singular. Não deixei, por isso, de me frustrar por ter desafinado, mas parece que, diante da fala de Della Monica, mais que a afinação, a desafinação tem algo a oferecer sobre o assunto deste texto - a saber: a delimitação de uma falta

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

de recurso simbólico, cujo fazer artístico vem socorrer.

Não sou desafinado, mas desafino. Ainda sob o risco da desafinação, no entanto, sou plenamente capaz de afinar. A afinação de tradição ocidental corresponde ao padrão de perfeição hoje representado pela cultura pop, que trata o espetáculo como um produto passível de reprodução industrial. Os shows da Broadway, por exemplo, são montados ao redor do mundo seguindo uma cartilha de regras que garante sempre o mesmo espetáculo. Ao artista, não é permitido o erro, a falha, a humanidade. O performer deve sustentar a invencibilidade. Não importam as condições de sua vida, ele precisa ser capaz de performar sempre da mesma maneira. Eu não sou esse cantor. Não que me falte rigor, pois sou, às vezes, até excessivamente rigoroso, tanto no sentido técnico quanto conceitual. Modifico o show se for necessário, mas procuro levar o espetáculo no máximo possível de sua integralidade a cada apresentação. Não gosto de alterar a dramaturgia gratuitamente, a não ser que a mudança decorra de dois motivos: necessidade ou desejo. Se a mudança vier, que venha a favor da dramaturga, e não apenas em função de nosso capricho. Nosso compromisso é, sobretudo, com o show.

A afinação de uma voz, em contraposição a um instrumento temperado, não corresponde a um lugar preciso, mas a uma região, ainda que não precisemos ser excessivamente tolerantes com a amplitude dessa região. Padrão semelhante pode-se aplicar a um instrumento de cordas. Existe uma ligeira tolerância sobre o que pode-se considerar uma nota afinada. O próprio correr dos dedos nas cordas modifica, com o tempo, sua tensão. As condições de temperatura e umidade produzem impactos no som do instrumento, devido à contração e dilatação da matéria de que é feito. Assim, afinação não é dar uma nota correta, no valor exato de *hertz* que lhe correspondem, mas, sim, dar uma nota que esteja de acordo com aquele contexto sonoro.

Dito isso, não há cantor no mundo que seja completamente afinado, não importa o grau de proficiência ou de reconhecimento social, o que me faz pensar que existe uma dimensão áspera da arte que sobrepuja a perfeição técnica. O prazer da técnica bem executada é um fator de apreciação na arte, mas existe um valor que pode ser atribuído a uma obra apesar de sua imperfeição técnica, ou até, justamente, por causa dela. Por imperfeição, não quero dizer de algo cuja qualidade técnica seja ruim. Ao contrário, digo de uma obra cuja qualidade técnica seja

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

evidente, mas não perfeita. Penso, assim, que se há algo no meu trabalho como intérprete que desafia a lógica da perfeição praticada pela indústria da cultura pop, bem como do tecnicismo levado ao seu nível máximo, trata-se de um fator que mostra que existe algo na desafinação que nos interessa.

Enquanto ouvi, de algumas pessoas, elogios com relação ao uso de minha voz em regiões agudas, de outras, ouvi conselhos de que eu domasse um pouco mais a aspereza das notas altas e abaixasse os tons, tornando-a mais palatável, mais democrática. No entanto, algo sobre o qual não consigo muito elucidar me desperta o desejo de seguir explorando regiões agudas, ainda que tenha experimentado - e goste - também de regiões graves. Há um envelopamento da voz sob uma embalagem mercadológica, que busca amaciar qualquer aspereza, para que o som chegue de maneira mais deglutível ao maior número de ouvintes. Minha escolha é, quase sempre, por usar a voz como veículo de uma insubmissão - embora muitas vezes ela esteja submissa -, o que, ocasionalmente, pode resultar num som não-mercadológico, que me impele a perguntar: existe algo na desafinação que enfrenta a indústria? A desafinação, em seu caráter de rebeldia, pode aparecer como uma insurgência do sujeito fazedor frente a um sistema que o subjuga, que o categoriza, que o nomeia sempre de uma mesma maneira?

Barthes, em seu livro *O grão da voz* (2004), nos apresenta dois conceitos relativos à estética: *studium* e *punctum*. O primeiro deles sendo a imagem puramente aprazível, que nos conquista pela beleza, pelo prazer da contemplação; o segundo sendo a imagem que possui, em si, algo que ultrapassa o aprazível. Algo que não podemos bem dizer claramente, nem apontar, nem descrever satisfatoriamente, mas trata-se desse ponto que nos captura, que nos traga, na imagem, para dentro de si. Um ponto agudo, que nos fura e nos vertigina. Partindo de uma apropriação desse conceito originalmente pensado para a fotografia, temos exemplos de cantores que não enumeram a afinação dentre suas maiores qualidades, mas que desenvolvem trabalhos que capturam a plateia, até mesmo em sua estranheza. Ademais da rebeldia a uma pactuação mercadológica, parece que existe algo, em estéticas dissidentes, que ainda é capaz de se transmitir a um público, capturando-o, movendo-o de suas casas aos teatros, casas de shows, ruas e demais ambientes de execução de música ao vivo, correndo até mesmo o risco - não posso

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

deixar de lembrar -, muitas vezes, de ver sua rebeldia assimilada pelo sistema, mas ainda conservando um ponto de fuga, uma zona insondada e indizível que nos leva a sentir, entrever ou quase apalpar, sem nunca tocá-lo propriamente, um modo de fazer que se rebela à repetição desse sistema.

Assim, desenvolvi um trabalho para exaltar isso, em nós, que não comandamos e que nos comanda. Um show e um álbum sobre esse outro que nos habita e espreita, por detrás de nossos olhos, por uma oportunidade de irrupção. Esse estranho que vive na gente, que nos é íntimo ao mesmo tempo em que é um estrangeiro radicado em nosso corpo. Ou, como Gil escreve na *Balada do lado sem luz* (1976), que integra nosso show: o lado oculto, sem luz, que não está iluminado, e que clama por insurgência.

Francesca Della Monica, novamente, uma vez me disse, durante uma aula: “Você canta e se julga ao mesmo tempo. Não se julgue, só cante”. Francesca, naquele momento, apenas através de sua percepção acerca de como eu emitia o som, interpretou acertadamente um obstáculo que comprometia o meu prazer de cantar: encarar analiticamente a nota da canção, tão logo a emito. Francesca desenvolve um trabalho de apuro da colocação da voz no espaço, e o faz através de uma metodologia que se utiliza da gestualidade do corpo para alcançar seu objetivo. A fonoaudiologia já nos adverte da existência de movimentos reflexos entre voz e demais partes do corpo. Algo que se assemelha à conexão que há entre passar um lápis preto nos olhos quando se maquia, ao mesmo tempo em que, sem sequer nos darmos conta, abrimos a boca. A gestualidade do corpo impacta na produção vocal.

Posiciono meu trabalho como sendo, claro, sobretudo vocal, mas encaro a voz em sua dimensão ampla, que ultrapassa os elementos estritamente fonatórios para alcançar a gestualidade de todo o corpo. Mais que isso, faço um uso da voz que se vale não só da performance corporal, mas também da iluminação, da cenografia e do discurso musical para criar uma gestualidade que ultrapassa o corpo, ou que, no mínimo, reivindica todos esses elementos como uma extensão ciborgue do corpo. É assim que se desenha o meu gesto vocal.

O método de Francesca, ela chama de Arqueologia da Voz. Ana Hadad (2012), sintetizou, em sua pesquisa de mestrado, um pouco do trabalho de Francesca quanto à jornada de aquisição

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

da voz por um sujeito, que podemos relacionar à discussão que aqui trago. Como sistematiza Hadad, para Della Monica - que conta que aprendeu a cantar com os poetas, filósofos e psicanalistas -, existe um espelhamento entre o que podemos observar no início da trajetória de um sujeito e o que podemos supor do início da trajetória da própria humanidade. Por isso, escavar esses sedimentos que nos alienam do processo que funda a nossa voz é o que ela chama de arqueologia vocal.

Tomemos como exemplo a vogal. Seus sons são os primeiros que somos capazes de produzir. A princípio, como grito, como urro, fora do sentido. A vogal é o que estabelece a tonalidade e, portanto, a melodia. A vogal é a expressão de um som livre, desimpedido, que não encontra obstáculo. Trata-se de um som remetido a esse nosso setor impensado, cujo fluxo se dá de maneira inconsciente. O desenvolvimento do nosso pensamento analítico é o que traz o obstáculo para a vogal: a consoante. A consoante é a letra da interrupção, que porá fim ao fluxo livre da vogal. Ela estabelecerá um tempo determinado para a emissão do som, criando, assim, o ritmo. Ela está para a racionalidade, o desenvolvimento da consciência e, portanto, nossa entrada na cultura.

É dessa ordem o juízo que faço quanto à minha própria voz. Atado em demasia à civilização, o fluxo da voz encontra seus obstáculos. É o que determina que minha relação com essa produção do meu corpo seja tão ambivalente: um prazer que carrega, em si, uma porção de sofrimento. Não negligencio, entretanto, a existência, também, em mim, de um vetor inominável que se exprime em meu canto, que se recusa a se submeter à educação vocal. Se é verdade que cantar é, para mim, acessar um lugar gozoso de satisfação e incômodo, é porque esse lugar carrega, inevitavelmente, uma porção de deseducação.

Jean-Michel Vives, em seu livro *A voz no divã* (2020), considera que o canto ocupa posição privilegiada no que concerne ao processo de avançar na elucidação do enigma da produção artística, pois se encontra justamente no cruzamento entre o significado e a ausência dele. Ao mesmo tempo em que o canto se vale da palavra - do significante - para construir seus poemas, se vale também da falta de significado da nota musical - abstração pura, imaterialidade, ausência de sentido.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Por isso, para Vives, o canto, ao mesmo tempo em que nos satisfaz, faz também tremer o muro da civilização, quase ameaçando-o de destruição, e nos fornecendo notícias sobre o que habita o “lado de lá da linguagem”. Creio que é nessa ambiguidade, nessa ambivalência, que situo o investimento que faço em meu cantar. A voz, tomada como esse objeto que apraz, mas também destrói, nos fascina não apenas pelo prazer, mas também pela desafinação, pelo esquisito, pelo áspero, pelo sórdido e por tudo o que não se conforma ao belo. O vislumbre desse “além da palavra”, através da voz, provoca um levante de tudo o que, em nós, existe de mais assujeitado, anormal, conformado, à espreita por uma insurreição, Tateando o lugar onde a palavra não chega.

Nesse momento, parece que está momentaneamente abolido o sujeito da gramática, o ser por trás do verbo, o ente fazedor que figura nas orações, sentenças, proposições, discursos e enunciados sobre arte. Nesse raro estado – pois não creio que ele seja frequente, mesmo para o mais insano dos artistas -, o artista não é mais um fazedor. O fazedor se ausenta. O criador dá seu lugar e cede seu posto. O artista, nesse momento, simplesmente acontece.

Retorno, por fim, ao fenômeno da desafinação, que pode ser encarado sob esse prisma. A desafinação conserva estreita ligação com o que resiste, na voz, à conformação cultural. A desafinação desafia o padrão, pois ali reside uma expressão do sujeito, no sentido de que é quando ele aparece em sua radicalidade, em sua feiura, no que não está de acordo com as normas estéticas. A desafinação é uma rebeldia. Talvez, invocando novamente Barthes (2004), o *punctum* do canto aconteça ao estarmos entregues à possibilidade da desafinação; na tentativa de abrigar a irrupção do singular da desafinação no padrão da afinação; ao fazer com que, na afinação, persista a expressão do sujeito e sua rebeldia, que é sua contribuição mais radical. Se quisermos, brinquemos com a homofonia: desafi(n)o.

REFERÊNCIAS

BARTHES, Roland. *O grão da voz*. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

HADAD, Ana. *A arqueologia do trabalho vocal proposto por Francesca Della Monica*. Dissertação (Mestrado em Artes). Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2012.

VIVES, Jean-Michel. *A voz no divã: uma leitura psicanalítica sobre ópera, música sacra e eletrônica*. São Paulo: Editora Aller, 2020.

Como citar este texto:

RODRIGUES, Felipe O. Terra Vista da Lua. In: CONGRESSO 80 ANOS DA ESCOLA GUIGNARD E 10 ANOS DO PPGARTES/UEMG, Belo Horizonte. *Anais do Congresso 80 anos da Escola Guignard e 10 anos do PPGArtes/UEMG*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISBN: 978-65-01-83976-9, p. 1-11.